

**INGLIZ VA O'ZBEK ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA “LAQAB”
ATAMASINING QO'LLANILISHI DOIRASI**

Xusinova Shahodat Xusin qizi

Teacher of the department of English and literature

Urgench State University

Urgench, Uzbekistan

E-mail:xusinovashahodat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi linguamadaniy bilim hisoblangan laqab va uning hozirgi zamon tilshunosligidagi qo'llanilishi haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: nomshunoslik, laqab, mahalliy bog'liqlik, madaniyatlararo muloqot, metafora, sinonimiya

**THE RANGE OF THE TERM ‘NICKNAMES’ IN ENGLISH AND
UZBEK LINGUISTICS**

Abstract: The article demonstrates the lingua-cultural knowledge of the English and Uzbek languages which is described as a nickname and its influence in contemporary linguistics.

Key words: nicknames, linguoculturological aspect, onomastics, dialects, local connection, intercultural communication, metaphor, synonymy

Bugunki kunda ilm fanga rivojlanishi jadal sur'atlarda ko'zga tashhlanmoqda. Shunday bir tezkor zamonamizda tilshunoslik yo'nalishi bo'yicha keng qamrovli chuqur izlanishlar olib borilmoqda va natijada sezilarli muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Hozircha ana shunday yutuqlardan biri, shubhasiz, tilshunoslikda antropotsentrik paradigmaning paydo bo'lishi va uning turli shakl va yo'nalishlarda

jadal rivojlanishidir [1.3-16]. Ingliz va o'zbek tillaridagi laqablarni linguokulturlogiya doirsida o'rganish ham o'zbek tili va ingliz tili va shu xalq vakillarining tarixi , madaniyati haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Ushbu mavzu doirasi juda keng bo'lib u jamiyatshunoslik, psixologiya, etnografiya kabi fan tarmoqlari bilan o'zro bog'liq hisoblanadi. Biz bilamizki laqab atamasi eng qadimiy antroponimik birliklardan biri hisoblanadi va har bir ism va familiya nomlanishida asosiy manba sifatida qaraladi.

Adabiyotlar taxlili sifatida ushbu mavzuni yoritishda turli ilmiy tadqiqot natijalari va onomastikaga oi aarlar va albatta lugatlar asosiy o'rinni egalladi. O'zbek tilshunoslaridan E.Begmatov laqab atamsiga chuqur izoh berib o'tgan bo'lib, “laqab” - arabchadan olingan bo'lib ma'lum bir turkumga qo'shimcha nom berish deb ta'riflagan. Undan tashqari o'zbek laqablarining o'rganishda A.Ishayev, R.Xudayberganov, S.Rahimov va M.Rashidovalar ham o'z xisssalarini qo'shib o'tishgan. Ingliz nomshunosligida laqablar mavzusini o'rganishda aniq va fundamental bilimlar mavjud ular quyidagi tilshunoslar tamonidan berilib o'tilgan. Ingliz onomastikasida T.V Busse, R. Frank, R. Plank (1964), S. Elsdon (1967), B. Jekson (1967), P. Lesli (1990), J.K. Skipper (1990), V. Klerk va B. Bosh (2000), D. Boersema (2002), G. Maddalena (2004), K. Foks 2004 kabi olimlarning bir qancha asarlari mavjud. Shularga qaramasdan mazkur mavzu yuzasidan muammoli va munozarali savollar talaygina. Shu sababdan ikkala tilde ham hozirgi kunga kelib nafaqat nomshunoslikning balki madaniyatshunoslikningeng dolzarb mavzusi sifatida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Qiyosiy taqqoslash va tavsiflash usullaridan foydalanilgan holda ikkala tildagi laqablarni yotib o'tildi. Qo'shimcha ravishda sifatlovchi metod usuli o'z o'rnida tadqiqotning ma'lumotlarni to'plash va ularni saralash bosqichida juda samarali yordam berdi. Laqab atamasining o'zbek va ingliz tillaridagi qo'llanilish doirasi bevosita xalqlarning madaniyati bilan bog'lanib o'rganildi.

Natija va taxlillar sifatida laqablar o'zgarlar tamonidan ma'lum bir narsa yoki joy,predmetga beriladi. Antroposentrik yo'nalishga ko'ra inson laqabari tana a'zolari yoki inson anatomiyasi va tuzilishiga asoslanib kelib chiqadi va o'rganiladi. Masalan

inson yuz qismida joylashgan lab, bosh, burun, ko'z, qoshlar va ularning shakli biror bir shaxs uchun aynan ism yoki laqab bo'lishga sabab bo'ladi. Buni aynan tarixga nazar solsak ham bilishimiz mumkin. Bularga qo'shimcha qilib insonning jismoniy, aqliy salohiyati va shuningdek normal yoki noodatiy xarakter xususiyati orqali insonlar o'zlariga qo'shimcha nomlar ya'ni laqablarni olishadi. Yuqoridagilarga ikkala tilda ham misollar keltirib o'tamiz masalan inson jismoniy ko'rinishiga *Olim kal, do'npeshona, ko'r* –tashqi ko'rinish; aqliy salohiyati- bilag'on, kompyuter bosh; kasb-hunar bilan bog'lansa – Ibrohim qozi, surnaychi, Qosim sud va hakazo. Ingliz tilida ham ko'plab misollar keltrishimiz mumkin. Misol uchun: Little George-kichik Jorj, Honest Abe –saxiy Abraham, Black Prince –qora shaxzoda va shu kabilar.

Xulosa qilib aytganda insonlarni qo'shimcha nom bilan atash qadim-qadimdan to hozirgi zamon kundalik hayotida o'zining qiziqarliligi bilan tilshunoslikda keng ko'lamli izlanishlardan hisoblanadi. Insonlar laqablardan biror bir shaxsni izohlashda ular haqida aniq lo'nda ma'lumot yetkazishda kech qo'llanishadi. Mazkur maqola materiallari lingvomadaniy til jihatlarini taxlil qilishda, chet tilini chuqurroq tarkibini o'rganishda foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ernst Begmatov . O'zbek tili antroponomikasi. Toshkent. 1965 46-bet
2. Propin G. О некоторых особенностях собственных личных имен русском языке // Учение записки Иркутского гос.пед.инст. ВМП 4. Иркутск, 1961;
3. Dolya A. B. Ethnic slurs in the English and Russian languages: motivational aspect. 2016, vol. 1, no. 1, pp. 214–224.
4. Krysin L. P. Ethno-stereotypes in modern linguistic consciousness: formulating the problem. Moscow, OLMA-PRESS Publ., 2005, pp. 450–455.
5. Krysin L. P. Offensive ethnonyms: the problem of lexicographic representation 2015, no. 1 (4), pp. 46–56.
6. Krysin L. P. Human being as an object of evaluation in Russian oral speech 2018, no. 3 (34), pp. 9–33.